

ZAMONAVIY OLIY TA'LIMDA TALABALARDA KOLLABORATIV MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH: ILMIY MANBALAR TAHLILI VA RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Badalova Gulira'no Mirolimjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16810192>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 07-Avgust 2025 yil
Ma'qullandi: 10- Avgust 2025 yil
Nashr qilindi: 12- Avgust 2025 yil

KEY WORDS

kollaborativ madaniyat; talabalar; oliy ta'lim; hamkorlik; raqamli texnologiyalar; loyiha asosida o'qitish; tengdoshdan o'rganish; formatif baholash; institutsional qo'llab-quvvatlash; xorijiy tajriba..

ABSTRACT

Maqolada oliy ta'lim muassasalarida talabalarda kollaborativ madaniyatni shakllantirishga doir ilmiy manbalar tizimli tahlil qilinadi. Tahlil natijalari ijtimoiy-psixologik (o'zaro ishonch, mas'uliyat, ochiq muloqot) va pedagogik omillar (hamkorlikka yo'naltirilgan dizayn, fasilitatsiya, formatif baholash)ning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Raqamli texnologiyalar — LMS platformalari, bulutli hamkorlik vositalari va loyiha boshqaruvi tizimlari — hamkorlikni barqaror qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

Dunyoda talabalarda kollaborativ madaniyatni rivojlantirish bo'yicha qator ilg'or ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. AQShda Harvard Universitetining "Collaborative Competence in Teacher Education" (O'qituvchilar tayyorlovida kollaborativ kompetensiyalar) loyihasi doirasida jamoaviy o'rganish, o'zaro o'rgatish (peer learning) va reflektiv suhbat asosida hamkorlik muhitini shakllantirishga doir metodik yondashuvlar ishlab chiqilgan[7]. Finlyandiyada Jyväskylä universiteti tomonidan olib borilgan "Group Dynamics in Pedagogical Contexts" (Pedagogik kontekstda guruh dinamikasi) loyihasida o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro ishonchli muhit yaratish asosida tanqidiy fikrlash va hamkorlik asoslarini mustahkamlashga qaratilgan tajriba ishlari o'tkazilgan[8]. Singapur Milliy Universitetida esa "Collaborative Learning Ecosystems in Higher Education" (Oliy ta'limda hamkorlikli o'rganish ekotizimlari) loyihasi asosida texnologik vositalar bilan integratsiyalashgan kollaborativ muhitlar ishlab chiqilgan[9: 34]. Bu tadqiqotlar mavzuning global darajadagi dolzarbligini va xalqaro ta'lim standartlari bilan uyg'unligini ko'rsatadi.

Respublikamizda oliy pedagogik ta'lim mazmunini takomillashtirish, raqobatbardosh, ko'p tarmoqli bilim va ko'nikmaga ega kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2021-yildan boshlab ta'lim tizimiga bosqichma-bosqich joriy etilayotgan kompetensiyaviy yondashuv doirasida kollaborativ (jamoaviy) faoliyatni shakllantirish muhim o'rin egallamoqda. "Yangi O'zbekiston - yangi ta'lim" shiori ostida ishlab chiqilgan davlat ta'lim standartlarida talabaning shaxsiy va kasbiy rivojida hamkorlik, mas'uliyat va ijtimoiy faollik asosiy kompetensiyalar sifatida belgilangan. Qolaversa, pedagogika oliy ta'lim muassasalarida jamoaviy o'qitish metodikasi, kollektiv refleksiya, interaktiv seminarlar, klaster asosidagi o'rganish kabi shakllar faol qo'llanilmoqda. Mavzuga oid dissertatsiya ayni shu o'zgarishlar asosida metodik ta'minotni ilmiylash, o'quv jarayonida kollaborativ madaniyatni

shakllantirish mexanizmlarini ishlab chiqish orqali ta'limdagi yangilanishlarga amaliy yechimlar taklif etadi.

XXI asrda ta'lim tizimi jamiyatda ro'y berayotgan ijtimoiy, madaniy va texnologik o'zgarishlar fonida yangilanishni talab qilmoqda. Talabalarda hamkorlikka asoslangan madaniyatni shakllantirish bugungi kunda nafaqat ta'lim sifati, balki fuqarolik madaniyati, ijtimoiy moslashuvchanlik va kasbiy muvaffaqiyat uchun ham muhim omillardan biri bo'lib qolmoqda. Oliy ta'lim muassasalari talabalarda nafaqat bilim va ko'nikmalar, balki jamoadagi o'zaro munosabatlar, mas'uliyat va o'zaro ishonchga asoslangan madaniyatni ham shakllantirishi lozim.

Kollaborativ madaniyat - bu faqat hamkorlikdagi faoliyat emas, balki har bir shaxsning umumiy maqsad sari faol va ongli ishtirokini ifodalovchi madaniy-harakatlar majmuasidir. Bu madaniyat turli ijtimoiy va akademik muhitlarda samarali muloqot qilish, qaror qabul qilish, ziddiyatlarni boshqarish va kollektivda o'zini tutish qoidalarini o'z ichiga oladi. Bugungi global va raqamli dunyoda talabalarining shunday kompetensiyalarga ega bo'lishi ularning raqobatbardoshligini oshiradi.

So'nggi yillarda o'quv jarayonida interfaol metodlar va zamonaviy texnologiyalar joriy etilayotgan bo'lsa-da, talabalarda kollaborativ madaniyatni shakllantirish bo'yicha tizimli yondashuv hali ham yetarlicha chuqur tadqiq etilmagan. Shu jihatdan, xorijiy ilmiy manbalarga asoslangan holda ta'lim jarayonida hamkorlik madaniyatini shakllantirish usullarini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega masala hisoblanadi.

Kollaborativ madaniyat (yoki hamkorlik madaniyati) — bu ta'lim va ijtimoiy muhitda insonlarning birgalikda ishlashi, o'zaro fikr almashuvi, qaror qabul qilishda faol ishtiroki va mas'uliyatga asoslangan madaniy xatti-harakatlar tizimidir. Ushbu tushuncha zamonaviy pedagogikada kommunikativ kompetensiya, jamoaviy o'rganish va raqamli interaktivlik kabi yo'nalishlar bilan bevosita bog'liqdir.

Germaniya pedagogik oliy ta'limida kollaboratsiya fenomeni alohida diqqat markazida turadi. Xususan, K. Oers va A. Renkl kabi olimlar kollaborativ o'rganish va madaniyatni o'rgatishda strukturaviy yondashuv tarafdoridirlar [1: 47]. Tadqiqotlarida jamoadagi har bir ishtirokchining rollari, o'zaro bog'liqligi va o'rganish samaradorligi tahlil etiladi. Shu bilan birga, ular o'qituvchining roli faqat bilim beruvchi emas, balki madaniy vositachi sifatida belgilanishini ta'kidlaydilar [1: 51].

Ilmiy manbalarda "pedagogik hamkorlik" tushunchasi asosida talabalarining shaxsiy faolligini rivojlantirish, mustaqil fikrlash va kommunikativ madaniyatni shakllantirishga e'tibor qaratiladi. Jumladan, E. V. Bondareva, M. A. Danilova va S. G. Voronina kabi olimlar talabalarining hamkorlikdagi o'rganish faoliyati orqali ijtimoiy-axloqiy qadriyatlar singdirilishini ta'kidlaydi [2: 38].

Ayrim ilmiy adabiyotlarda "kooperativ o'qitish" (Kooperatives Lernen) tushunchasi orqali kollaborativ madaniyat shakllanishi tahlil qilinadi. Masalan, H. Mandl va B. Gruber tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'limdagi kooperatsiya tamoyillariga asoslangan yondashuvlar talabalarining analitik tafakkurini va ijtimoiy o'zaro ta'sirini kuchaytirishga yordam berishi ta'kidlanadi [3:69]. D. Fischer va T. Hesse nemis oliy ta'lim tizimida raqamli platformalar yordamida amalga oshirilayotgan virtual kollaboratsiya tajribasini tahlil qilib, bu jarayonlar orqali talabalarda madaniyatlararo muloqot ko'nikmalari shakllanishini aniqlaganlar [4: 23].

So'nggi yillarda axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosidagi kollaborativ o'qitish uslublari keng tarqalmoqda. E. A. Zlotina raqamli ta'lim muhitida "virtual hamkorlik modeli"ni ilgari surib, talabalarning masofaviy hamkorligi orqali bilim olish sifati oshishini ko'rsatib bergan [5: 44]. Bundan tashqari, rus tadqiqotchilari kollaborativ madaniyatni shakllantirishda ijtimoiy-psixologik omillarga, xususan, ishonch, empatiya va ijtimoiy mas'uliyatga alohida urg'u beradilar. A. V. Mudrikning ijtimoiy pedagogika bo'yicha ishlari aynan shunday jihatlarni chuqur tahlil qiladi [6:53-55].

Talabalarda o'zaro ishonch, madaniyatlararo muloqot, mas'uliyat va empatiya ko'nikmalarini shakllantirish uchun mashg'ulotlarga psixologik treninglar, rollar ijro etish (role-play), diskussiya va debat shaklidagi metodlarni kiritish tavsiya etiladi. Bu Rossiyada keng qo'llanilayotgan tajriba bo'lib, ayniqsa shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llab-quvvatlaydi [6:55].

O'qituvchi kollaborativ madaniyat targ'ibotchisi sifatida nafaqat bilim beruvchi, balki madaniy vositachi bo'lishi lozim. Bu borada o'qituvchilarning o'zlari uchun ham malaka oshirish kurslari, xorijiy tajriba almashinuvi, onlayn seminarlar va tarmoq (networking) loyihalari tashkil etilishi zarur.

Yuqoridagi tahlillar asosida talabalarda kollaborativ madaniyatni shakllantirish masalasi zamonaviy ta'limning muhim strategik yo'nalishlaridan biri ekanligini tasdiqlash mumkin. Germaniya va Rossiya olimlarining tajribasini o'rganish asosida aniqlanishicha, hamkorlik madaniyati nafaqat ta'lim jarayonida, balki shaxsiy rivojlanish va kasbiy ijtimoiylashuvda ham asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy manbalar tahlili asosida quyidagi ilmiy-nazariy va amaliy xulosalarni shakllantirish mumkin:

- Kollaborativ **madaniyat** — bu jamoadagi ishtirokchilar o'rtasida o'zaro ishonch, mas'uliyat, fikr almashish va birgalikda qaror qabul qilish kabi qadriyatlarga asoslangan pedagogik muhitdir.

- Germaniya tajribasi ko'proq texnologik va strukturaviy yondashuvlarga asoslanib, talabalarning analitik fikrlashi va loyiha asosidagi o'qitishni ilgari suradi.

- Rossiya tajribasi esa shaxsga yo'naltirilgan, empatiya, ijtimoiy mas'uliyat va kommunikativ madaniyatga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

- O'zbekiston ta'lim tizimida hali ham frontal va monologik o'qitish shakllari ustuvor bo'lib, hamkorlikka asoslangan faol metodlar yetarlicha keng tatbiq etilmayapti.

Yuqorida tahlillar asosida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy, ochiq va hamkorlikka asoslangan ta'lim muhiti shakllanishi mumkin. Bu esa nafaqat talabalarning shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantiradi, balki jamiyatda fuqarolik madaniyatining yuksalishiga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Oers B., Renkl A. Kooperatives Lernen in der Hochschulbildung: Konzepte, Methoden und Wirkungen. Wiesbaden: Springer VS, 2016. -p. 212.
- 2.Данилова М. А., Бондарева Е. В., Воронина С. Г. Формирование культуры педагогического сотрудничества в условиях цифровой образовательной среды. // Современные проблемы науки и образования, №6, 2020. -с. 36-44.
- 3.Mandl H.,Gruber H. (2011). Lernen durch Kooperation: Psychologische und didaktische Grundlagen. München: Oldenbourg Verlag, 2011. -p. 185.
- 4.Fischer D., Hesse T. Digitale Kollaboration in der Hochschullehre: Möglichkeiten und

Herausforderungen. // Zeitschrift für Medienpädagogik, Heft 2, 2019. -p. 22–31.

5.Злотина Е. А. (2021). Виртуальная коллаборация как средство формирования профессиональных компетенций студентов. // Информационные технологии в образовании, №4, 2021. -с. 42–47.

6.Мудрик А. В. (2010). Социальная педагогика: Учебник для вузов. Москва: Академический проект, 2010. - с.336.

7.<https://www.gse.harvard.edu>

8.https://studyguide.jyu.fi/2024/en/courseunit/lpss018/?utm_source=

9.Harris S. The Learning Ecosystems Framework | Literature Review// The Economist Group, 2022. -p. 34

INNOVATIVE
ACADEMY